

**ОСНОВНЫЕ БОЛЕЗНИ ФОРМ ОРЕХА ГРЕЦКОГО
В АРИДНЫХ УСЛОВИЯХ НИЖНЕГО ПОВОЛЖЬЯ
MAIN DISEASES OF WHEAT NUTS IN THE ARID
CONDITIONS OF THE LOWER VOLGA REGION**

С.Н. Попов

S.N. Popov

*ФГБНУ «Прикаспийский аграрный федеральный научный центр
Российской академии наук» Астраханская область, с. Солёное Займище
FGBSI «Prikaspiysky Agrarian Federal Scientific Center of the Russian
Academy of Sciences» Astrakhan Region, Solenoye Zaimishche
E-mail: popov_popov1983@mail.ru*

Аннотация. В статье приведены данные об изучении основных заболеваний ореха грецкого в условиях Северного Прикаспия. В результате проведенных исследований установлено, что из всех сортов высокой устойчивостью к марсонии обладали сорта: Xingling, Саратовский идеал СИ 1-7, Xin-2, ГФ1, Идеал СИ 1-2. Идеал 2-6. Весна текущего года была достаточно дождливая, что способствовало распространению бактериального ожога на некоторых формах ореха, таких как Арал 2, ЭШ 62, Узбекский скороплодный, Вытянутый (Волгоград).

Abstract. The article presents data on the study of the main diseases of the walnut in the conditions of the Northern Caspian region. As a result of the conducted research, it was found that the following varieties were highly resistant to marssonina: Xingling, Saratov Ideal SI 1-7, Xin-2, GF1, Ideal SI 1-2, and Ideal 2-6. This year's spring was quite rainy, which contributed to the spread of bacterial blight on certain forms of walnut, such as Aral 2, ESH 62, Uzbek Early-Fruiting, and Extended (Volgograd).

Ключевые слова: грецкий орех, устойчивость, селекция, бактериальный ожог, марсония.

Keywords: walnut, resistance, selection, bacterial blight, marssonosis.

ВВЕДЕНИЕ

Высокие пищевые качества, семян ореха грецкого обуславливают широкое использование его природных ресурсов, а также создание специальных промышленных плантаций. Орехи могут быть использованы в качестве пищевых, жирно масличных, технических, красильных, дубильных, витаминных, лекарственных, инсектицидных и декоративных растений. Однако, выращивается их в стране очень мало, тогда как они пользуются неограниченным спросом. [1,2].

Рост и продуктивность ореха напрямую зависят от внешних факторов окружающей среды [3]. В последние годы отмечены повреждения

ореха грецкого различными заболеваниями. Возбудителем марсонииза является гриб *Marssonina juglandis*. Поражаются листья, молодые побеги, плоды. Зимует гриб в опавших листьях и зараженных побегах. Симптомы заболевания – появление на листьях небольших бурых пятен округлой формы с широкой бурой каймой, далее эти пятна сливаются между собой и листья преждевременно опадают. На завязи появляются мелкие вдавленные пятна красно-бурой окраски, из-за которых ткани отстают в росте. В пораженных плодах начинаются гнилостные процессы, в результате чего плоды иссыхают, трескаются и осыпаются [4,5]. Плодовые почки в пораженных садах закладываются хуже. В зимний период насаждения входят ослабленными, и зимостойкость падает. Благоприятными факторами для возбудителя являются теплая весна с высокой влажностью и обильные осадки [6].

Заболевание негативно отражается на урожайности и качестве плодов. Для предотвращения вспышек грибных заболеваний до начала вегетации насаждения ореха были обработаны однократно бордосской смесью, в течение вегетации дважды – Абига Пик. Однако такой подход приводит к увеличению стоимости продукции и загрязнению окружающей среды [7]. Поэтому большое внимание уделяется исследованиям, направленным на создание и выделение генотипов ореха грецкого, устойчивых к этому заболеванию.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ

Исследования по изучению устойчивости генотипов ореха грецкого к марсониизу проводили на территории фруктово-ягодного сада ФГБНУ «Прикаспийский аграрный федеральный научный центр Российской академии наук». Опыт был начат весной 2019 г. с посадки однолетних саженцев на площади 0,2 га. Исследовали 17 форм ореха грецкого различного происхождения, привезенных из Тулы от селекционера Е.А. Васина (таблица 1).

Таблица 1. Формы ореха грецкого, привлеченные для изучения в аридных условиях Северного Прикаспия, 2025 г.

Форма	Происхождение	Вид
Крупноплодный (к.)	Волгоград	<i>Juglans regia</i> L.
Идеал	Киргизия	<i>Juglans regia</i> L.
Арал 2	Киргизия	<i>Juglans regia</i> L.
ТК 98	Киргизия	<i>Juglans regia</i> L.
Б1Д	Киргизия	<i>Juglans regia</i> L.
ЭШ 62	Киргизия	<i>Juglans regia</i> L.

Форма	Происхождение	Вид
Узбекский скороплодный	Узбекистан	<i>Juglans regia</i> L.
Чили округлый	Чили	<i>Juglans regia</i> L.
Чили вытянутый	Чили	<i>Juglans regia</i> L.
Xingling	Китай	<i>Juglans regia</i> L.
Саратовский идеал СИ 1-7	Саратов	<i>Juglans regia</i> L.
Xin-2	Китай	<i>Juglans regia</i> L.
Wen-185	Китай	<i>Juglans regia</i> L.
ГФ 1	Волгоград	<i>Juglans regia</i> L.
Вытянутый	Волгоград	<i>Juglans regia</i> L.
Идеал СИ 1-2	Саратов	<i>Juglans regia</i> L.
Идеал СИ 2-6	Саратов	<i>Juglans regia</i> L.

В качестве контроля использовали местную форму ореха Крупноплодный (Волгоград), наиболее подходящую по географическому происхождению к региону исследования. Площадь питания ореха – 7×6 м². Схема опыта была организована по принципу дерево – делянка с тройным повторением.

Почва опытного участка – светло-каштановая карбонатная мощная и среднемощная легкосуглинистого состава. Почвообразующие породы – лессовидные легкие суглинки, песок подстилает их на глубине от 85 до 107 см. Толщина гумусового слоя – от 48 до 62 см. Содержание гумуса в пахотном горизонте низкое – от 0,92 до 1,05 %. Почва имеет низкое содержание легкогидролизуемого азота и подвижного фосфора, но повышенное содержание обменного калия. Реакция почвенной среды по всему профилю средне- и сильнощелочная (рН 8,0–8,6). Уровень грунтовых вод находится ниже 3,5 м.

Все исследования проводили по методике сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур [8].

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

В текущем 2024/2025 году зима была умеренно мягкая по классификации Д.И. Шашко [9], минимальные температуры не опускались ниже - 20,4 °С. Деревья ореха уже достаточно окрепли и выросли, поэтому подмерзания почек и приростов однолетних побегов практически не было, лишь у некоторых сортов оно составило от 0,1 до 0,4 балла.

Проведенная оценка форм ореха грецкого, на устойчивость к заболеваниям на естественном инфекционном фоне показала существенную разницу между ними.

Степень поражения бурой пятнистостью (марсониезом) на протя-

жения изучения у форм ореха грецкого была различной и варьировала от 0 до 2,3 балла. Высокой устойчивостью к возбудителю бурой пятнистости обладают формы ореха грецкого Xingling, Саратовский идеал СИ 1-7, Xin-2, ГФ 1, Идеал СИ 1-2, Идеал СИ 2-6 поражение которых не превысило 1 балла. К группе устойчивых, с поражением от 1,1 до 2 баллов, отнесены формы Крупноплодный (контроль), Арал, ТК 98, Б1Д, ЭШ 62, Чили Округлый, Чили Вытянутый, Wen-185, Вытянутый. К среднеустойчивым формам, с поражением от 2,1 до 3 баллов, отнесены формы Идеал, Узбекский скороплодный.

Таким образом, в результате проведенных исследований установлено, что из всех сортов высокой устойчивостью к марсониизу обладали сорта: Xingling, Саратовский идеал СИ 1-7, Xin-2, ГФ1, Идеал СИ 1-2. Идеал 2-6 (рисунок 1).

Рисунок 1. Степень поражения бурой пятнистостью (марсониизом) орехоплодных культур, ФГБНУ «ПАФНЦ РАН», 2025 г.

Бактериальный ожог также является распространенным заболеванием грецкого ореха. Он поражает почки, сережки, листву, плоды и побеги текущего года, при массовом поражении приносит потери урожая свыше 50%. Основными признаками бактериального ожога являются мелкие красновато-коричневые пятна, появляющиеся по краям листьев между жилками. Мужские соцветия и молодые листочки ореха становятся бурыми или чернеют, отмирают. Живет возбудитель бактериального ожога в почках и язвочках коры ореха. Распространяется

преимущественно дождем. Проникает в ткани растения через устьица молодого прироста.

Весна текущего года была достаточно дождливая, что способствовало распространению заболевания на некоторых формах ореха, таких как Арал 2, ЭШ 62, Узбекский скороплодный, Вытянутый (Волгоград). Листья деревьев почернели, высохли и частично опали (рисунок 2).

Рисунок 2. Поражение ореха грецкого бактериальным ожогом, 2025 г.

Развитие бактериоза очень трудно остановить, а полностью излечить практически невозможно. Проводились меры борьбы, которые заключались в устранении очагов заболевания путем весенней обрезки пораженных ветвей - имеющих темные пятна, впадины с трещинами. В ранневесенние сроки деревья опрыскивались 1%-ной бордоской смесью, осенью 4%-ным раствором. Все обрезанные ветви и листья сжигались и утилизировались.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведенных исследований установлено, что из всех сортов высокой устойчивостью к марсониизу обладали сорта: Xingling, Саратовский идеал СИ 1-7, Xin-2, ГФ1, Идеал СИ 1-2. Идеал 2-6.

Проводились меры борьбы с бактериальным ожогом, которые заключались в устранении очагов заболевания путем весенней обрезки

пораженных ветвей - имеющих темные пятна, впадины с трещинами. Все обрезанные ветви и листья сжигались и утилизировались.

ЛИТЕРАТУРА

1. Биганова С.Г., Сухоруких Ю.И., Луговской А.П. Современные тенденции селекции ореха грецкого в России // Современные проблемы науки и образования. 2015. №. 2. С. 531-531

2. Луговской А.П., Супрун И.И., Балапанов И.М. Современные сорта и технологии возделывания ореха в условиях юга России. Методические рекомендации. Краснодар: ФГБНУ СКФНЦСВВ, 2018. 54 с.

3. Программа Северо-Кавказского центра по селекции плодовых, ягодных, цветочнодекоративных культур и винограда на период до 2030 года Под общей редакцией Е.А. Егорова. Краснодар: СКЗНИИСиВ Россельхозакадемии, 2013. 202 с.

4. Сухоруких Ю.И., Луговской А.П., Биганова С.Г. Программа и методика селекции ореха грецкого. Майкоп: ООО «Качество», 2007. 57 с.

5. Amiri, R. Correlations between some horticultural traits in walnut / K. Vahdati, S. Mohsenipoor, M.R. Mozaffari, C. Leslie [Электронный ресурс] // Hortscience. – 2010. –Vol. 45 – P. 1690–1694

6. Артюхова, Л.В. Устойчивость гибридных форм ореха грецкого (*Juglans regia* L.) к бактериозу в условиях южного садоводства / Л.В. Артюхова // Плодоводство и виноградарство Юга России. – 2022. – № 76 (4). – С. 193–201.

7. Артюхова, Л.В. Оценка полевой устойчивости ореха грецкого (*Juglans regia* L.) к бурой пятнистости и бактериозу в условиях юга России / Л.В. Артюхова, И.М. Балапанов // Научные труды Северо-Кавказского федерального научного центра садоводства, виноградарства, виноделия. – 2022а. – Т. 35. – С. 26–29.

8. Программа и методика сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур. / Е.Н. Джигадло, Е.А. Долматов, В.В. Жданов, С. Д. Князев, Н.Г. Красова, Т.П. Огольцова, Е. Н. Седов, Г.А. Седышева. - Всероссийский научно-исследовательский институт селекции плодовых культур, 1999г. 498-507с.

9. Шашко, Д.И. Условия перезимовки растений / Д.И. Шашко // Агроклиматическое районирование СССР. М., изд-во «Колос», 1967. – С. 99.